

English version below

Santos Sebastián y Catalina de Alejandría. Fragmento de un retablo de la iglesia de San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [atribuido a] (Activo en Valencia entre 1402-1452)

Nº inventario: 352 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1450

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico internacional

Dimensiones: 42,2 x 94,9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Sebastián](#), [Santa Catalina](#)

Procedencia: [Iglesia de San Pablo, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: Cat. 260

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo dedicado a *santa Úrsula y las once mil vírgenes*. Gracias a una fotografía perteneciente al Archivo Ruiz Vernacci, Post (1933) y Pérez y Rodríguez (1995) pudieron confirmar que estaba situado en el interior del convento de San Pablo de Palencia en 1879. Poco tiempo después debió desmontarse y desmembrarse. En la actualidad el retablo se encuentra disperso en distintos museos y colecciones:

- Cuatro tablas de la parte superior están en el Museo Nacional del Prado, en Madrid ([Llegada a Inglaterra de santa Úrsula](#), [Petición de la mano de santa Úrsula](#), [El rey de Inglaterra es informado de la propuesta de santa Úrsula](#), [Bautismo de Conan en presencia de Santa Úrsula y su padre](#)).
- Otras cuatro se encuentran en la Lady Lever Art Gallery, en Liverpool ([Santa Úrsula predica a las once mil vírgenes](#), [Santa Úrsula y once mil vírgenes llegan a Roma](#), [Santa Úrsula ante el rey de los hunos](#), [El martirio de las once mil Vírgenes](#)).
- Dos de ellas están en el Museo Zorn, en Mora ([San Bartolomé y Santa María Magdalena](#)).

- Cuatro figuras de santos de la predela se encuentran en el Philadelphia Museum of Art ([Santos Sebastián y Catalina de Alejandría](#) y [Santos Margarita y Bartolomé](#)).
- Una tabla en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, recientemente localizada por Fernando Pérez Suescun (Santo Domingo).
- Finalmente, otras tres tablas que están en paradero desconocido.

La tabla de los Santos Sebastián y Catalina de Alejandría estaba situada en la predela del retablo junto a otras cinco imágenes. Esta pieza fue adquirida por John G. Johnson a finales del siglo XIX, posiblemente en uno de sus viajes por Europa (Prieto, 2020). El abogado estadounidense legó en 1917 la pintura al Philadelphia Museum of Art, donde se conserva en la actualidad.

Descripción

Esta pieza pertenecía a la predela del retablo. Está dividida en dos paneles donde aparecen representados dos santos: San Sebastián y Santa Catalina de Alejandría.

San Sebastián aparece en el panel izquierdo. Se encuentra ricamente ataviado, lo cual difiere ligeramente de su iconografía tradicional donde suele aparecer semidesnudo y atado a un árbol o columna. Sostiene en su mano derecha su atributo: una flecha; símbolo de su martirio. La espada que sujeta con su otra mano también hace alusión a su rol como soldado y mártir.

Santa Catalina ocupa el panel derecho y es identificable por los dos atributos que sostiene: la espada con la que fue decapitada y la rueda dentada, instrumento de su martirio. Aparece también suntuosamente vestida.

Ubicaciones

- ca. 1917

MUSEO

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- último cuarto del s.XIX - 1917

COLECCIÓN PRIVADA

[John G. Johnson, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- XV - presentúltimo cuarto del s.XIX

IGLESIA

[Iglesia de San Pablo, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- PRIETO, Ester (2020): "[La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)](#)". *ACCADERE. Revista de Historia del Arte*, pp. 89-115.
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Saints Sebastian and Catherine of Alexandria. Fragment of an altarpiece from the church of San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [attributed to] (Active in Valencia between 1402-1452)

Inventory number: 352 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1450

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Dimensions: 16 5/8 x 37 3/8 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Sebastián](#), [Santa Catalina](#)

Provenance: [Church of San Pablo, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: Cat. 260

Object History

This panel was part of an altarpiece dedicated to *Saint Ursula and the eleven thousand virgins*. Thanks to a photograph belonging to the Ruiz Vernacci Archive, Post (1933) and Pérez and Rodríguez (1995) were able to confirm that it was located inside the convent of San Pablo de Palencia in 1879. Shortly thereafter it must have been dismantled and dismembered. At present the altarpiece is scattered in different museums and collections:

- Four panels from the upper part are in the Museo Nacional del Prado, Madrid ([Arrival in England of Saint Ursula](#), [Request for the hand of Saint Ursula](#), [The King of England is informed of the proposal of Saint Ursula](#), [Baptism of Conan in the presence of Saint Ursula and his father](#)).
- Four others are in the Lady Lever Art Gallery, Liverpool ([St. Ursula preaches to the eleven thousand virgins](#), [St. Ursula and eleven thousand virgins arrive in Rome](#), [St. Ursula before the king of the Huns](#), [The martyrdom of the eleven thousand Virgins](#)).
- Two of them are in the Zorn Museum in Mora ([St. Bartholomew and St. Mary Magdalene](#)).
- Four figures of saints from the predella are in the Philadelphia Museum of Art ([Saints Sebastian and Catherine of Alexandria](#) and [Saints Margaret and Bartholomew](#)).
- One panel is in the Fogg Art Museum at Harvard University, recently located by Fernando Pérez Suescun (Saint Dominic).
- Finally, three other panels that are unaccounted for.

The panel of Saints Sebastian and Catherine of Alexandria was located in the predella of the altarpiece along with five other images. This piece was acquired by John G. Johnson at the end of the 19th century, possibly on one of his trips through Europe (Prieto, 2020). The American lawyer bequeathed the painting to the Philadelphia Museum of Art in 1917, where it is preserved today.

Description

This piece belonged to the predella of the altarpiece. It is divided into two panels where two saints

are represented: Saint Sebastian and Saint Catherine of Alexandria.

Saint Sebastian appears in the left panel. He is richly attired, which differs slightly from his traditional iconography where he usually appears half-naked and tied to a tree or column. He holds in his right hand his attribute: an arrow; symbol of his martyrdom. The sword he holds in his other hand also alludes to his role as soldier and martyr.

Saint Catherine occupies the right panel and is identifiable by the two attributes she holds: the sword with which she was beheaded and the cogwheel, the instrument of her martyrdom. She also appears sumptuously dressed.

Locations

- **ca. 1917**

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- **Last quarter of the XIX - 1917**

PRIVATE COLLECTION

[John G. Johnson, Filadelfia \(United States\)](#)

- **XV - presentLast quarter of the XIX**

CHURCH

[Church of San Pablo, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- [PRIETO, Ester \(2020\): "La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)". ACCADERE. Revista de Historia del Arte, pp. 89-115.](#)
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Philadelphia Museum of Art.](#)

